

БОЛАЛАРДА КУЗАТИЛАДИГАН ДИҚҚАТ ЕТИШМАСЛИГИ ВА ГИПЕРФАОЛЛИК СИНДРОМИ: ПСИХОЛОГИК ТАҲЛИЛ ВА ДИАГНОСТИК ЁНДАШУВЛАР

Мелибаева Рузахон Насировна

Психология фанлари доктори (DSc) Тошкент тиббиёт академияси Педагогика в
психология кафедраси мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504286>

Аннотация. Мазкур мақолада болаларда учрайдиган диққат танқислик синдромининг психологик ва тиббий хусусиятлари, диққат танқислиги синдромининг келтириб чиқарувчи сабаблар ҳамда унинг психодиагностикаси хусусида сўз боради. Шунингдек, муаллиф диққат танқислик синдромининг психодиагностикаси учун алоҳида баҳолаш мезонлари ва уларнинг учта аломатини ёритган.

Калит сўзлар: диққат, танқислик, синдром, психодиагностика, гипердинамиклик, гиперфаол, диққат бузилиши.

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические и медицинские аспекты синдрома дефицита внимания (СДВ) у детей. Описываются основные этиологические факторы, способствующие развитию нарушений внимания, а также анализируются современные подходы к психодиагностике данного расстройства. Особое внимание уделяется диагностическим критериям: автор выделяет и подробно описывает три ключевых поведенческих признака, характерных для детей с СДВ. Материал направлен на совершенствование методов диагностики и более глубокое понимание проявлений синдрома в раннем возрасте.

Ключевые слова: синдром дефицит внимания, психодиагностика, нарушение внимания, детская психология, поведенческая оценка.

Abstract. This article examines the psychological and medical dimensions of Attention Deficit Disorder (ADD) in children. It provides an overview of the key etiological factors contributing to the development of attention deficits and discusses current approaches to psychodiagnostic assessment. Special attention is given to diagnostic criteria, with the author identifying and analyzing three core behavioral indicators commonly observed in children with ADD. The article aims to contribute to the refinement of diagnostic tools and a deeper understanding of the disorder's manifestation in early developmental stages.

Keywords: attention deficit disorder, psychodiagnostics, attention impairment, child psychology, behavioral assessment.

Диққат танқислиги ва гиперфаоллик синдроми (ДТГС) болалар орасида энг кўп учрайдиган нерв тизими билан боғлиқ бузилишларидан бири бўлиб, унинг белгилари эрта болалик давридаёқ намоён бўлади. Ушбу синдром болаларнинг таълим жараёнида, ижтимоий алоқаларида ҳамда шахсий ривожланишида жиддий қийинчиликларга олиб келиши мумкин. ДТГСнинг асосий клиник белгилари орасида диққатни жамлашда қийналишлар, гиперфаоллик ва импульсив хатти-харакатлар мавжуд бўлиб, бу холатлар боланинг кундалик фаолиятига, ўқиш ва ўрганиш жараёнига, шунингдек, ижтимоий мулоқотларига салбий таъсир кўрсатади.

Бугунги кунда психология ва тиббиёт соҳалари болаларнинг диққати билан боғлиқ бир қатор синдромлар борлигини эътироф этмоқда. Бундай синдромли болаларда гиперфаоллик ёки диққат танқислиги учраши билан характерланади. Масалан, гипердинамиклик хос бўлган бола ҳақида сўз борганда, “у ўтира олмайди” деб, бошқа сўз билан ифодалаб бўлмайди. У гўёки “чақмоқдек”, шиддатли ва шижоатлидир. У доимо шошади, топшириқларни бажаришда янглишади, кўрсатма ва йўриқномаларга кулоқ солмайди ва кўплаб хатоларга йўл қўяди, уларни тузатишга эътибор қаратмайди. Гепирдинамик болаларнинг хатти-ҳаракати атрофдагиларнинг тушунмаслиги оқибатида эътирозлар таъсири остида қолади. Унинг хатти-ҳаракатлари туфайли унга ҳеч нарсани уқтириб бўлмайдиган ва қобилятсиз деган тамға босилади. Бу тарздаги гипердинамиклик синдромининг кескин ривожланиши 6-7 ёшдан 14-15 ёшгача бўлган даврларда кузатилади. Агар болаларга даволаш чоралари ва ногўғри тарбиявий таъсир кўрсатилса, катталарнинг эътиборсизлиги сабабли боланинг нуқсонли ўсишига олиб келади. Мутахассисларнинг сўнги хулосаларига кўра, гиперфаоллик ушбу тоифа болаларда комплекс бузилишларнинг намоён бўлишига олиб келар экан. Унинг асосий нуқсони диққат механизмининг етишмаслиги ва назоратнинг тормозлашиб қолганлигидир. Шу сабабли, бунга хос бузилишлардан бири сифатида “диққат танқислиги” синдромини олиш мумкин.

Диққат танқислиги ва гиперфаоллик синдроми шахс тараққиётини бир қатор ёш босқичларида кузатилиши мумкинлиги қайд қилинади [7]. Диққат танқислиги синдроми ва гиперфаоллик синдроми кичик мактаб ёшдаги болалар хулқ-атворидаги бузилишларнинг кенг тарқалган шакли сифатида қаралади. Мазкур синдром қиз болалардан кўра ўғил болаларда кўпроқ кузатилади. Гиперфаоллик ва диққат етишмалик билан боғлиқ хулқдаги бузилишлар болаларада мактабгача ёш давридаёқ кузатилади. Айни шу даврда улар меъёрда интеллектуал ва социал ривожланиш билан компенсацияланганда, муаммосиздек туюлсада, аммо мактабда ўқишни бошлаганларидан жиддий қийинчиликлар кузатилади. Диққат танқислиги синдромли болаларда мактаб талабларига жавоб бера олмаслик ҳолатига дуч келинади.

Одатда, ўсмирлик ёшида диққат танқислиги бу тоифа болаларда сақланиб қолса-да, аммо гиперфаоллик йўқолиб кетади ёки аксинча, фаолликнинг пасайиши, психик фаолиятнинг сусайиши ва қўзғалувчанликни етишмаслиги билан алмашилиши мумкин (Раттер, 1987) [8].

Диққат танқислиги ва гиперфаоллик синдроми муаммоси қатор тадқиқотлар доирасида ўрганилган бўлиб, ушбу тадқиқотлар муаммонинг турли хил жабҳаларда ўрганишга бағишланган. Гиперфаол болалар, уларнинг психомотор ривожланиши коррекцияси (П.Альтхерр, 2009) [2], болаларда диққат танқислик синдромининг тиббий хусусиятлари (Л. О.Бадалян, 2010) [3], безовтали болаларнинг психологик хусусиятлари психотерапияси (И. П. Брызгунов, 2009) [4], диққат танқислик ва гиперфаоллик синдромини аниқлаш хусусиятлари (Н. Н.Заваденко, 2009) [4], гиперфаол ва унга ўхшаш синдромли болалар хулқ-атвори коррекцияси (Ю. С. Шевченко, 2007) [5], мияда минимал функционал бузилиши мавжуд болалар ривожланиши ва уларнинг таълими масаласи (Л.А.Ясюкова, 2010) [6] ва бошқа ўзига хосликлари тадқиқ этилганлиги кузатилади.

Гиперфаол болалар билан ишлашда асосий аҳамиятни уларнинг хулқ-атворидаги бузилишларга олиб келувчи сабабларга эътибор қаратилади.

Кўпчилик мутахассислар диққат танқислиги ва гиперфаолликка сабаб бўлувчи омилларни санаб ўтадилар [1,2,3,4,5,6,7,8]:

-миянинг органик бузилиши (мия қутисидаги лат ейиши, нейроинфекция ва бошқалар);

-туғриқ вақтдаги (перинатал) патология (онанинг ҳомиладорлик вақтидаги асоратлар, чақалоқнинг асфиксияси);

-генетик омиллар (диққат танқислиги синдроми оилавий характер туфайли ўтиши);

-нейрофизиологик ва нейроанотомик (МНС фаоллаштирувчи тизимининг дисфункцияси) хусусиятлари;

-озик-овқат билан боғлиқ омиллар (озик-овқат таркибида углеводлар таркибининг юқорилиги диққатнинг кўрсаткичларини пасайишига олиб келади);

-социал омиллар (тарбиявий таъсирларнинг изчиллиги ва тизимлилиги). Албабатта ушбу аломатлар диққат танқислиги синдромли болалар билан ишлайдиган ҳар бир субъектнинг эътиборида бўлиши керак.

Биз болалардаги диққат танқислик ва гиперфаоллик синдроми ҳақида сўз юритар эканмиз, мазкур масала бола тарбияси билан машғул бўладиган ҳар бир соҳа мутахассислари ва ота-оналарнинг эътиборидаги аҳамиятли масала эканлигини эсдан чиқармаслик лозим. Диққат танқислик синдроми ёки гиперфаоллик диагностикаси эса муаммонинг ўзига хос томони ҳисобланади. Диққат танқислик синдроми психодиагностикаси юзасидан кўрсатмалар тақдим қилиш таълим муассасаси психологи ва ота-оналар учун муҳимдир. Қуйида болалардаги диққат танқислик синдроми бор болаларнинг психодиагностикасининг энг содда услуби хусусида сўз юритамиз.

Диққат танқислигининг аломатлари психодиагностикаси. Диққат танқислиги синдроми мавжуд болаларга хос хусусиятларни аниқлашда психодиагностика методикаларига зарурат мавжуд. Синдромнинг мавжудлигини аниқловчи психодиагностика воситалари болалар билан психопрофилактика ва психокоррекция ишларини олиб бориш учун муҳим ҳисобланади.

Тақдим қилинаётган диагностик восита мутахассислар томонидан болалардаги диққат танқислиги синдромининг қуйидаги клиник психологик аломатларига кўра баҳолаш имконини беради. Бунинг учун психолог ёки ота-она боланинг хатти-ҳаракати ва хулқ-атворида кузатиладиган қуйидаги мезонларга эътибор қаратишлари зарур:

1) қўл ва товонда беҳаловат ҳаракатлар қилиши ёки бола стулда ўтирган ҳолда уни тебрантиради ва ҳаракатлантиради;

2) боладан жим ўтириш талаб этилганда хотиржам тура олмайди;

3) ташқи таъсирларга тез чалғувчан;

4) ўйин вақтида ва ҳар хил жамоавий вазиятларда ўз навбатини кута олмайдиган сабрсиз;

5) диққатини тўплай олмайди, оқибатда берилган саволларни тингламасдан ва ўйламасдан жавоб беради;

6) берилган топшириқларни бажаришда қийналади;

7) топшириқларни бажариш ва ўйин вақтида қийинчилик билан диққатини сақлайди;

8) бирор бир тугалланмаган ҳаракатдан бошқасига тўлиқ ўтиши қийин;

9) тинч, хотиржам ўйнай олмайди;

10) лақма;

11) бошқалар, атрофдагиларга халақит қилади (ўйинда бошқа болаларга халақит қилади);

12) кўпинча унга мурожаат қилганда тингламасдан, эътибор қаратмайди;

13) уй ва мактабда зарур буюмларини йўқотиб юради (масалан, ўйинчоқ, қалам, китоб ва бошқа нарсалар);

14) оқибатини ўйламай хавфли хатти-ҳаракатларни содир этишга мойил;

“Диққат танқислиги” синдромига мойил болага диагноз қўйилганда юқорида санаб ўтилган аломатларнинг камида 8 таси учрайди. Юқоридаги аломатларга кўра синдромнинг намоён бўлиши уларнинг ўзига хослигини ифодаловчи уч гуруҳ аломатларга кўра баҳоланади:

-гиперфаоллик аломатлари (1 ,2, 9, 10 - симптомлар);

-эътиборсизлик ва чалғувчанлик аломатлари (3, 6, 7, 8, 12, 13-симптомлар);

-импульсивлик (ғайри ихтиёрий) аломатлари (4, 5, 11, 14-симптомлар)

Бу хулқ-атвордаги асосий бузилишлар мактабда боланинг ўзлаштириш ва бошқа кишилар билан муносабатларида қийинчилик туғдириш билан бир қаторда тартиб-интизомнинг бузилишига ҳам олиб келади.

Бундай болалар кўп ҳолатларда мулоқотда муаммога дуч келадилар-ки, оқибатда улар тенгдошлари билан кўп ўйнай олмайдилар, дўстлик қоидаларига узоқ амал қилмайдилар. Улар тенгдошлари орасида низоларнинг доимий манбаи ҳисобланадилар.

Оилада бундай болалар ака-опалари билан таққосланади. Ака-опаларининг хулқи ва ўқиши уларга намуна сифатида кўрсатилади. Улар бетартиб, эътиборсизликлари сабабли эътироз ва огоҳлантиришларга кулоқ солмасликлари билан ота-оналарини кучли асабийлаштиради. Оқибатда улар натижасиз жазолашга дуч келадилар. Аксарият ҳолларда бу тоифа болаларга ўзини паст баҳолаш хос бўлади. Кўпинча улар деструктив хулқ-атвор, агрессивлик, бетгачопар, ёлғончи, ўғирликка мойил ва бошқа асоциал хулқ соҳиби ҳисобланадилар.

Бундан келиб чиқиб, гиперфаол болалар билан ишлашда ҳар хил соҳа мутахассислари, ота-оналар, ўқитувчилар ва психологларнинг жалб этиб, комплекс тадбир уюштирилиши муҳим.

Диққат танқислик ва гиперфаол болалар ўқитувчи ва ота-оналарнинг кўп азобланишига сабаб бўлувчи тарбиявий таъсир кўрсатиш қийин бўлган болалар ҳисобланадилар. Уларнинг камолотининг кейинги босқичини прогнозлашда бир хил муносабатлар кузатилмайди. Уларнинг кўпчилиги билан боғлиқ жиддий муаммолар ўсмирлик даврида ҳам сақланиб қолиши мумкин. Бундай тоифа болаларнинг мактабга қадам қўйган илк кунларидан бошлабоқ психолог, ўқитувчи ва ота-онасининг ўзаро ҳамкорлигида иш олиб бориши муаммога нисбатан тўғри ечим топишнинг асосий йўлларида бири ҳисобланади.

Хулоса ва тавсиялар. ДЕГСга эга болалар билан ишлашда комплекс ёндашув талаб этилади:

- психолог, ўқитувчи ва ота-она ҳамкорлиги;
- индивидуал таълим ва коррекцион дастурлар;
- болага ижобий муносабатда бўлиш ва ишонч муҳитини яратиш.

Муваффақиятли тарбия ва таълим учун боланинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, эрта диагностика ва интервенция амалга оширилиши шарт.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1987.tb03541.x>

2. https://www.health.gov.il/Russian/Subjects/KidsAndMatures/child_development
3. Melibaeva R. Bolalardagi giperfaollik va diqqat tanqisligi sindromi: sabablari, psixologik tashxisi. – 2021.
4. Альтхерр П. Гиперфаолные дети. Коррекция психомоторного развития. М. :«Академия», 2009. 160 с.
5. Бадалян Л. О. Синдромы дефицита внимания у детей // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. СПб. : Питер, 2010. №3. 95 с.
6. Брызгунов И. П. Непоседливый ребенок, или все о гиперфаолных детях. М.: Институт Психотерапии, 2009. 196 с.
7. Заваденко Н. Н. Факторы риска для формирования дефицита внимания и гиперфаолности у детей. М. : Экмо-Пресс, 2009. 104 с.
8. Раттер, М. (1987). Психосоциальная устойчивость и защитные механизмы. Американский журнал ортопсихиатрии, 57 (3), 316–331.
9. Шевченко Ю. С. Коррекция поведения детей с гиперфаолностью и психопатоподобным синдромом. СПб. : Речь, 2007. 158 с.
10. Ясюкова Л. А. Оптимизация обучения и развития детей с ММД. Диагностика и компенсация ММД. СПб. : Речь, 2010. 183 с.